

ПАҲЛАВОН МАҲМУДИ ХОРАЗМӢ ВА
АДАБИЁТИ ФОРСИИ ТОҶИКӢ

*Маъруф Отахонзода,
журналисти хизматнишондодаи Ҷумҳурии Ўзбекистон,
аъзои Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон,
раиси "Ориёно" - Маркази маданияи тоҷикони Тошканд.*

Фишурда: дар мақола роҷеъ ба мавқеу мартабаи шоир ва файласуфи хоразмӣ Паҳлавон Маҳмуди Хоразмӣ, ки дар сароидани рубоӣ ва ибрази андешаҳои фалсафӣ дар адабиёти ахлоқӣ нақши боризе дорад, андешаҳои муаллиф дар пайвастагӣ бо эҷодиёти ӯ баррасӣ шудаанд.

Калидвожаҳо: Паҳлавон Маҳмуд, тазкираи "Оташкадаи Озарӣ", Хоҷа Аҳрори Валӣ, Пирёр Валӣ, рубоӣ.

Рӯзнамаҳои тоҷикӣ (тоинқилобии "Бухорои Шариф" ва баъдинқилобии "Овози тоҷики камбағал") қадамҳои адибони тоҷику ўзбек будааст. Солҳои 60-70-и асри гузашта, ба идораи "Ҳақиқати Ўзбекистон" (муқаддам ва ҳозира "Овози оточик") шоирон Собир Абдулло, Набихон Чустӣ, Назармат, Юсуфҷон Ҳузурӣ ва бисёр адибони арабихон ва тоҷикидон чун ба хонаи дӯст, тез-тез меомаданд, баҳсу мунозираҳо барпо мешуд. Аҷоиб, ки баҳсу талоши адибон, дар атрофи тарҷумаи бадеӣ, ғолибан ҳақиқатзо буд, ки ба китобҳо кӯчидааст. Аз ҷумла, ин ҳақиқат: "Паҳлавон Маҳмуд ҳам дар шеърӣ ва ҳам дар фалсафа давомбахши пурзаковати эҷодиёти Хайём аст. Дар адабиёти форсӣ, баъди Хайём дигар шоире, ки фақат рубоӣ навишта бошад, нест. Ин ҳол дар адабиёти халқҳои туркӣ ҳам дида намешавад... Паҳлавон Маҳмуд бошад, тамоми умр, фақат бо забони форсӣ-тоҷикӣ рубоӣ эҷод кардааст.

Зотан, Паҳлавон Маҳмуд ғояҳои фалсафӣ ва бадеии Умари Хайёмро такмил дода, рӯҳияи давраи замони таҷассум кардааст, Ин, ҳам дар хайёмшиносӣ ва ҳам дар таърихи адабиёти ўзбек ва адабиёти тоҷик навигарии муҳим аст". (Т.Жалолов: "Паҳлавон Маҳмуд. Рубоилар." Т.1979. саҳ. 20)

Устод Айнӣ, дар тазкираи худ: "Намунаи адабиёти тоҷик" мероси адабии Паҳлавон Маҳмуд Пирёр Валӣ (Пурёйвалӣ)-ро баланд арзёбӣ кардаанд.

Пирёр Валӣ дар сарчашмаҳои адабӣ таърихӣ ба сифати Ҷаҳонпаҳла- вон, Хайёми Хоразм, таъсисгари Зӯрхона (омӯзишгоҳи спортӣ. "Ғиёсул луғот"), пешвои Футувват (тибқи "Мақомот"), эҷогари ҳаракати Ҷавонмардӣ (муҳаққиқ Сайид Нафисӣ), пайрави

беҳамтои Хайём (хулосаи адабиётшинос Т. Чалолов) мондагори таърих шудааст.

Фалсафа ва фасоҳату балоғати ашъори мавсуф то ба ҳаддест, ки дар баёзу тазкираҳо баъзе рубоиёташро моли Хайём, ё баръакс баъзе рубоиҳои Хайёмро ба Паҳлавон Маҳмуд нисбат додаанд.

Лозим ба ёдоварист, ки ҳамин анъана (форсинависӣ) дар Хоразми асрҳои миёна муравваҷ буд, асрҳои сонӣ (то қарни XX) низ идома дошт, чуноне ки дар хонигариҳои Хоразму Қўқанд ва дар аморати Бухоро давоми нек дошт. Далелаш “Девони Амирӣ” (хони Қўқанд), ашъори пуробуранги Оқиз (амир Абдулаҳадхон-падари Олимхон), эҷодиёти Мўниси Хоразмӣ, Муҳаммадризо Оғаҳӣ хоҳад буд.

Тавре маълум аст, Оғаҳӣ муаллифи силсила ғазалу рубоиҳои равону дилнишини тоҷикист, “Қобуснома”-и Кайковус, “Гулистон”-и Саъдӣ, “Бадозъ-ул-вақозъ”-и Восифӣ, асарҳои Низомӣ, Ҷомӣ, Хусрави Деҳлавӣ барин намояндагони адабиёти классикии форс-тоҷикро ба забони туркии чиғатой (ӯзбекӣ) тарҷума кардааст.

Ин куҳандиёр дар таърих ба сифати зодгоҳ ва тарбиятгари уламои олами ислом эътироф шудааст, ки намунаи он дар осарҳои орифона, адабию фалсафии Наҷмиддини Кубро (пешвои тариқати Кубравия), дар рубоиёти пурҳикмати Паҳлавон Маҳмуд хувайдост.

Шаҳри Хева, мисли Бухорою Самарқанд, саёҳатчиёни оламро чун оҳанрабо, сӯи худ мекашад. Барои вусъати бештар бахшидан ба сайёҳӣ, тибқи қарори Ҳукумат ВАО ҳам, саҳми худро мегузоранд.

Яке аз ин мухбирон тўшаи раҳоварди худро таҳти унвони “Ичан-қалъа дили Хоразм” ба таъб расонда буд. Мақола, аз нигоҳи шаклу мазмун-маъмулӣ, навоқисе надорад. Чунки “хабарнома” ба се савол: “чӣ?”, “кай?”, “дар кучо?” ҷавоб диҳад, кифоя. Дар ин жанр корбасти санъатҳои бадеӣ, далелу бурҳони таърихӣ чандон муҳим нест.

Сарфи назар аз ин, мебояд гўшзад кард, ки агар рўзноманигор ба сайри Хоразм рафта, дар раҳовардаш аққалан як байт аз 20 рубоии даруни гумбази мақбараи Паҳлавон Маҳмуд тўша наёвард, зиёраташ мақбул ё номақбул Худо медонад. Ҳол он ки инъикоси чунин мавзӯҳо воситаи шодоб гардонидани маънавиёти тоҷику ўзбек, омили қувватбахши дўстии ду халқи бародар, рамузи рўзномахост.

Пўшида нест, ки баъди Истиқлолият тавофқунандагони хонақоҳи Паҳлавон Маҳмуд, ниҳоят афзуда, мазораш зиёратгоҳи хосу ом, рўзгораш-намунаи ибрати мўъминон, ҷавонмардиаш-

ғизобахши рӯху тан, рубоиёти пурҳикматаш-тарбиятгари одамон, мавзӯи баҳси шарқшиносон шудааст .

Ба назари ман, қаламкаши моҳир, ҳатто дар ҷаҳорҷӯбаи хабари кӯчак, репортажи оддӣ, ҳатто тавассути як сарлавҳа низ метавонад ба бедории шуури хонанда таъсир расонад. Ёдам ҳаст. Чанд сол қабл, ки он вақтҳо ҳамчун шореҳи рӯзнома “Сорбон чӣ мегӯяд, корвон кучо меравад?” ном мақолае ба чоп дода будам, яке аз равшанзамирон (полковники мустафӣ-Додо Ҳочӣ) ба ман занг зада “номи сарлавҳа, аз мақолаатон пурвазн! Комёб ва эҳтиёт бошед...” гуфта буд.

Рости гап, рӯй оварданам ба осор ва рӯзгори Паҳлавон Маҳмуд омилҳои дигар ҳам дорад. Зеро, бисёр наattoқони кишвар, аз классикони адабиёти тоҷик ё аз осори фуқаҳо ва уламои ислом (чун Имоми Аъзам, Наҷмиддин Кубро, Баҳоуддини Нақшбанд, Хоҷа Аҳрори Валӣ) намуна оварда аз ёдоварии матни асл, ки тоҷикӣ, ё арабист, худдорӣ карда, номи тарҷумонро “фаромӯш” менамоянд. Ҳол он ки ин чиз рамзи дилгармиҳост. Солҳои пеш таомул дигар буд. Ҳатто, пеш аз ба саҳна баромадани ҳофиз, номи суруд, бастакор, агар шеър тарҷума бошад, номи мутарҷим низ эълон мешуд.

Бояд эътироф намоем, ки тарҷумаи ўзбекии (аксар) рубоиҳои Паҳлавон Маҳмуд равону дилчасп, то ба ҳаддест, ки одами ноошно бо эҷодиёти шоир, тоҷикӣ будани матни рубоиро ба гӯшаи хаёл нахоҳанд овард. Чандин навори “ютуб”-ро ҳам дидам. Аҳвол ҳамонест, ки гуфтам. Аз ягон роҳбалади сайёҳон нашнидам, ки тарҷумаи ўзбекии шеъри шоирро, маҳсули қалами “фалонӣ” гуфта бошад.

Ҳайронам, чунин рафтор дар замони пеш дида намешуд. Алишер Навоӣ ҳам форсию туркиро ба як чашм медид. Дар тазкирааш намунаи назми шоирони тоҷикро, бидуни тарҷума овардааст. Чунин хусни эътибор ба адабиёти якдигар, зотан равшангари қаробат, дӯстии турку тоҷик буд. Дар замони шӯравӣ ҳам “Рубоиёти Хайём” дар як китоб, ки мураттибаш Ш.Шомуҳаммедов мебошад, ба ду забон чоп шудааст.

Равонии тарҷумаи рубоиёти Паҳлавон Маҳмуро самарои меҳнати тарҷумон медонам. Аммо, тарҷумонҳои бемасъулият низ кам нестанд. Ин буд, ки номи зебои модари Амир Темур, ки Нигина мебошад, дар китобҳои “Таърихи Ўзбекистон” дар шакли “Тегина” тарҷума шудааст.

Аҳли сухан медонанд, ки тарҷумаи шеър, махсусан дарки маъниҳои ашъори Умари Хайёму Пирёр Валӣ, ки мағз андар

мағзанд, кори саҳл нест. Пушти як рубой, як сатри он ва гоҳе барои дарёфти маънии як вожа тарҷумонҳои асил, ба адабиётшиносон, ба ходимони “Ҳақиқати Ўзбекистон” мурочиат мекарданд.

Аввалин муҳаққиқе, ки дар замони советӣ, бо ихлоси том ба таҳқиқи мероси адабии Пирёр Валӣ даст зада, рубоиёти ӯро ба ӯзбекӣ тарҷума карда буд, адабиётшинос Тӯхтасин Ҷалолов мебошад, ки то соли 1979, се китоб (якумаш- 1962, дуюмаш- 1975) ба чоп расондааст. Азбаски Пирёр Валӣ, аз аҳли тасаввуф, тахаллусаш ҳам мураккаб аз ду рукни исломӣ мебошад (“пир”, “валӣ”), ин кори осон набуд. Гузашта аз ин, баъзе рубоиёти Паҳлавон Маҳмуд дар баёзҳо ба номи шоирони дигар гузаштааст ва ё баръакс.

Муҳаққиқ аз баёзҳо 334 рубоии шоирро интихоб намуда, сараввал ба дӯстонаш Мунирхон Муинзода, шоир Васфӣ маслиҳат карда, баъди саррофӣ ба тарҷума пардохтааст. Дар кори тарҷума, шоирон Э.Воҳидов, Боқир (Омонулло Валихонов), Улфат (Имоиддин Қосимов) низ саҳм гирифтаанд.

Таърихи эъмори мақбараи шоир. Тибқи “Маноқиби Паҳлавон...” ин мақбара, дар асл ҷои ҳавлӣ ва устохонаи телпаку пӯстиндӯзии Паҳлавон Маҳмуд будааст. Вақте ки шоир дар синни 79-солагӣ (1326) аз ҳаёт чашм мепӯшад, ба васияташ амал карда, шоирро дар ҷои устохонаи худаш, дар гӯрхонаи оддӣ дафн кардаанд. Аммо дере нагузашта нархи заминҳои гирду атрофи мазори Паҳлавон Маҳмуд боло меравад, дар паҳлӯ ваё дар поёни пой ин бузургвор баъзе аз зодагон ва ҳатто, шоҳони хоразмӣ ба худ хокҷо писандидаанд, ки алалоқибат ҷиҳати азнавсозии мақбараи пешвои футувват, зарурат пеш меояд. Охирин дафъа, воқеаи аз нав сохтани мақбараи “Полвон Пир”, баъди 500 соли вафоташ, дар аҳди Муҳаммад Раҳимхон шурӯъ ёфта, баъди 25 сол, дар замони салтанати писари ӯ – Оллоҳқулихон (дар соли 1835) ба итмом мерасад, шаклу шамоиле, ки имрӯз дорад, ба худ мегирад.

Паҳлавон Мавҳмуд чаро издивоҷ накард? Тибқи сарчашмаҳо падари Паҳлавон Маҳмуд дар Кӯҳнаурганҷ ба дунё омада, аз пайравони содиқи тариқати Начмиддин Кубро (1145-1221) будааст. Дар айёми пиронсолӣ ба вай устозаш пешниҳод мекунад, то азми Хева намояд. Вақте ки барҷомондагӣ ва бе фарзанд будани худро иддао карда, ба ҷояш фиристодани дигар ҷавонмардеро мепурсад, пешвои тариқати Кубравия “омода ба сафар бошад, ба инояти Худованд дар ҳамон ҷо фарзанд мебинед”,-гӯён фотиҳа дода буд.

Паҳлавон Маҳмуд дар пиронсолии падару модар ба дунё омада, муаддаб, илмдӯст, меҳрубон тарбият меёбад, ҷавони

тақводоре мешавад, ба хусус панҷ вақт намозро ҳаргиз тарк намекард. Ба чуз як воқеае, ки амри шайтонӣ будааст.

Овардаанд, ки субҳгоҳе бармаҳал сӯи масҷид мешитофт. Дар кӯча зебо-санами номзад ба арӯсиашро бори аввал мебинад ва аз пасаш раҳ паймуда ҳатто садои муаззинро нашнида намозро қазо мекунад. Ба ҳамин сабаб аз баҳри издивоҷ мегузарад. Вафодор ба аҳдаш бо ишқи Ҳақ зиндагӣ карда, умр ба танҳой мегузаронад.

Эътирофи сарчашмаҳо. Дар тазкираи “Оташкадаи Озарӣ” гуфта мешавад, ки Паҳлавон Маҳмуд бо лақаби Пирёр Валӣ шӯҳрат ёфта, овозаи паҳлавониаш олам гирифт, яктои замон, дар шеърият пурқудрат буд, маснавии “Канзул ҳақоик” аз ўст. Вақтҳои охир рубоиёти дар мавзӯёти тасаввуф эҷод кардаи ӯ марғубанд.

Мустаҳриқи машҳур Сайид Нафисӣ дар баробари баланд арзёбӣ кардани рубоиёти шоир, ўро аз поягузори тариқати футувват (ҳаракати ҷавонмардӣ), сарҳалқаи ҳаракати истиқлолхоҳии “Сарбадорон” талқин кардааст.

Шамсиддини Сомӣ (а.ХІХ), ки дар асл муаррихи турк аст, дар “Қомус-ул-аълум”-и худ навиштааст, ки Паҳлавон Маҳмуд аз шуарои машҳури Эрон, зодгоҳаш кенти Урганҷи Хоразм аст, дар ҷавонӣ аз зӯри бозу ва паҳлавонӣ ифтихор мекард. Дар охири ҳаёт умр дар тариқати тасаввуф бисёр риёзат кашид, ҷисман заъиф гашт. Маснавии “Канзул ҳақоик” аз ўст.

Дигар тазкиранависи турк Муҳаммадтоҳир дар рисолаи “Туркларин улум ва фунуна хизматлари” (Истанбул.1909) бо такрори ҳамон матне, ки дар “Қомус-ул-аълум” омадааст, иктифо кардааст, ки қаблан иқтибос шуд.

Дил ба ёру даст ба кор... Аз “Мақомот...” ва дигар манобеъ пайдост, ки Ҳазрати Паҳлавон марди оқил, ориф, саховатпеша буда, дар Хева мақбараи шуҳадои ҷанги зидди Чингиз эъмор кардааст. Ривояти мазкур иддаои “муҳаққиқоне”-ро, ки вафоти шоирро ба ҷанги Чингиз алоқадор медонанд, инкор мекунад.

Чуноне ишора рафт Паҳлавони пуровоза аз мусобиқаҳои гӯшти бисёр даромад мегирифт, аммо таъминоташ аз ҳунари косибӣ-дӯхтани пӯстину телпак мегузашт. Мисли Умари Хайём, ки рӯзӣ аз ҳунари хаймадӯзӣ ёфта, даромади Ҳазрати Баҳоуддин аз бастанӣ нақш ба матоъ будааст, ки зотан таҷассуми тафаккури “Дил ба Ёру даст ба кор” менамояд. Ва ин ғоя ҳанӯз дар қарни Х тавассути Шайхул машойих Абӯбакри Шиблӣ (а.1Х), рӯи кор омадааст.

Бисёр сарчашмаҳо ба исми шоир “Пир”, “Валӣ”, “Пешво”, “Паҳлавон”, “Полвон” зам кардаанд. Худи шоир зимни як рубоӣ таҳаллусашро Пирёр Валӣ номидааст:

Аз санги сиёҳ лочувардӣ маталаб,
В-аз филфилу занҷабил сардӣ маталаб.
Бишнава сухани Маҳмуд Пирёр Валӣ,
Аз одами нодуруст мардӣ маталаб.

Мактаби хусусии “Зӯрхона”-и Ҷаҳонпаҳлавон дар асоси ғояи “Мо ба мӯҳтоҷон медиҳем, Худо ба мо медиҳад!” барои равнақи ҳаракати иҷтимоии ҷавонмардӣ раҳ кушодааст. Паҳлавон Маҳмуд дар маъракаиҳои гӯштӣ, дар қаламрави Хуросон, Мовароуннахр, Қафқозу Ҳинд мудом пирӯз будааст. Ба ҷуз ягона мағлубияте, ки дидаю доништа аз ғалаба даст кашида буд, ки ба тафсири воқеаи нодири ҳаёташ ҷунин изҳори ақида кардааст:

Дил ба даст овар, ки ҳаҷҷи акбар аст,
Аз ҳазорон Каъба як дил беҳтар аст.

Ҳикояти мағлубият. Ёде аз ду корномаи Ҷаҳонпаҳлавон дар мулки Ҳинд ва сабаби дар гӯштингирӣ бори аввал (ва охир) ҷоми мағлубият чашидани ӯ.

Назар ба нақле Паҳлавон Маҳмуд ба тӯйи хонадоршавии валиаҳди подшоҳ ба Ҳиндустон даъват мешавад, то дар тантанаҳои зӯрозмоӣ иштирок намояд. Паҳлавони хоразмиро таомуле будааст, ки пеш аз фарорасии вақти баромадан ба майдони гӯштӣ дар шаҳр сайру гашт мекард, ба зиёратгоҳҳо мерафт.

Ҷамин тавр, Паҳлавон ба сайр мебарояд ва аз пушти девори як ҳавлӣ (тибқи дигар ривоят-аз қабристон) нолаю таваллои пиразанеро мешунавад, ки ба писараш аз Худо мадад меҳост, то ки бар Паҳлавони хоразмӣ ғолиб омада рӯзгори ноободашро обод, ятимони гуруснашро сер, рӯҳи шавҳарашро шод гардонад. Паҳлавон Маҳмуд аз вовайлои модар то ба ҳадде мутаассир гаштааст, ки дар мусобиқа бозиро ба манфиати рақиб бой додааст.

Молики мулк аз хурсандӣ, нисбати пирӯзии паҳлавони ҳундӣ “маъракаи шикор” ташкил дода Паҳлавони хоразмиро низ ба ин сайл даъват кардааст. Дар шикоргоҳ тифоқо ду пойе пешии филе, ки “тахти равон” мебурд, дар ботлоқ фурӯ рафта ҳаёти подшоҳро зери хавф мегузорад. Ҳарчанд шоҳу бутта ва сангҳо ба зерии пойи фил рехтанд, натиҷа надод. Ҷамин дам Паҳлавон Маҳмуд омада ба китфаш филро боло бардошта ҷони подшоҳро наҷот бахшидааст. Подшоҳ ба зӯру иқтидори Паҳлавон қоил монда суоле медиҳад, ки “ба ин тавоноӣ, дар гӯштӣ, чаро нотавон гаштӣ?”

Паҳлавон Маҳмуд, ки одати дурӯғ гуфтан надошт, асли воқеъиятро баён карда боиси таҷуби подшоҳи ҳинд Ропор Чупа мешавад, ки аз хушҳолӣ амр додааст, то ҳар чи бипурсад, муҳайё хоҳад шуд. Аммо Паҳлавон фақат як чиз металабад. Ин ҳам бошад,

озод кардани ҳамдиёрони дар ҷанги зидди Чингиз асир монда будааст. Қисса кӯтоҳ, ин дафъа Паҳлавон аз мусобиқа на бо симу зари бисёр, балки бо 200 хоразмиёни озодгашта аз банди асирӣ, бо шаъну шукӯҳ ба ватан баргаштааст. (Дар нақли дигари ҳамин воқеа “пӯсти гов” ҳаст, ки андаруни як пӯст чанд нафар биғунҷад, ҳама хати барот хоҳанд гирифт. Паҳлавон, бо истифода аз таҷрибаи худ, пӯсти говро риштавор бурида ҳама асиронро даруни ҳалқаи пӯст ҷой намуда ба мурод расидааст.) Ривоят афсонавӣ бошад ҳам ҳақиқатнамост, зеро омадани Мангубердӣ ба мулки Ҳинд ҷиҳати ҷанг бо лашкари Чингиз решаи таърихӣ дорад.

Хоҷа Аҳрори Валӣ ва Пирёр Валӣ. Овардаанд, ки Хоҷа Аҳрори Валӣ аз ҳаводорони рубоиёти Паҳлавон Маҳмуд будаву навиштаанд: “Ҳеҷ кадом шеър из ин рубоии Маҳмуд Пирёр Валӣ, алайҳирраҳма беҳтар ва баландтар нест.” Ҳамон рубоӣ ин аст:

Бо мо санамо, ту дӯстии якдила кун,
Меҳри дигарон аз дили ҷонат яла кун.
Як субҳ ба ихлос биё бар дари мо,
Гар ҳоҷати худ наёбӣ, в-онгаҳ гила кун.

Рубоиёти Паҳлавон Маҳмуд ҳамагӣ хайёмона, андар васфи ишқи ҳақиқӣ, марг, ки ҳақиқати мутлақ аст, инчунин мавзӯи кӯзаю кӯзагар, асрори азал, баробарии шоҳу гадо дар пеши аҷал, бо амри Худо ба иҷро расидани корҳои савобу носавоб... бо таровиши ҳосе муҷаллост.

Инак, чанд намуна аз онҳо:

1. Ёраб, ту дарахти умри мо паст макун,
Ёраб, зи шароби ҳастиям, маст макун.
Ёраб, ба карам ҷумла ҷавонмардонро,
Мӯҳтоҷу парешону тижидаст макун.
2. Шоҳӣ талабӣ, бирав гадои ҳама бош,
Бегона зи хешу ошнои ҳама бош.
Хоҳӣ, ки туро чу тоҷ бар сар гиранд,
Дасти ҳама бар сару хоки пои ҳама бош.
3. Дар дасти аҷал, ки нест дармон ўро,
Бар шоҳу гадост ҳукму фармон ўро.
Шоҳе, ки ба ҳукми хеш Кирмон меҳўрд,
Имрўз ҳамехўранд кирмон ўро.
4. Онем, ки пили чарх натобад лати мо,
Бар чарх зананд навбати шавкати мо.
Гар дар сафи мо мўрчае гирад ҷой,
Он мўрча шер гардад аз давлати мо.
5. Мо софдилонем, ба касе кина надорем,

Халқест ба мо душману мо бо ҳама ёрем.
Мо шохи дарахтем, пур аз меваи тавҳид,
Ҳар раҳгузаре санг занад, ор надорем.
6. Ҳоҷӣ, ки зи Каъбаву зи Мино баргашта,
Морест, ки рафта аждаҳо баргашта.
Зинҳор фиреби ҳарамашро махӯред,
К-ин хонахароб аз Худо баргашта.
7. Гардун ба қазои ту дили нарм надошт,
Рухсори туро хурмати озарм надошт.
Ояд аҷабам аз Малакулмавт, ки ў,
Ҷон аз ту ҳамегирифту шарм надошт.
8. Сесад кӯҳи Қофро ба ҳован судан,
На тоқи фалак ба хуни дил андудан,
Сад сол асири банди зиндон будан,
Беҳ з-он, ки даме ҳамдами нодон будан.
9. Эй дил ту биё аз пайи чонона равем,
Лайлиталабон ба ҳар дари хона равем.
Хайёмсифат ба хамр ҳастем мудом,
Бо дӯзах агар равем, мастона равем.
10. Оташ, ки аланга мезанад, синаи мост,
Дарё, ки чу мавҷ мезанад, дидаи мост.
Ин кӯзагарон, ки кӯзаҳо месозанд,
Аз хоки бародарони деринаи мост.
11. Мо куштаи ишқем, муҳаббат кафани мост,
Парвардаи дардем, маломат ватани мост.
Зоҳид ту бирав, чаннату фирдавсниниш бош,
Мо булбули мастем, ки дӯзах чамани мост.
12. Эй Ҳоҷа дар ин чаҳон чаро беҳабарӣ,
Рӯзону шабон дар талаби симу зарӣ.
Дасмоёи ту дар ин чаҳон як кафан аст,
Он ҳам ба гумон аст, барӣ ё набарӣ.
13. Эй чархи фалак, замонаи дунпарвар,
Аз қачравият рост равон аст хатар.
Доно зи ту зери пою нодон бар сар,
Ёраб, шавад ин чархи фалак зеру забар.
14. То ҳаст туро ғайрати мардӣ дар сар,
Мағзор аёли хеш аз хона ба дар.
Шоҳе, ки аз девор бурун орад сар,
Аз меваи ў тамаъ кунад роҳгузар.